

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

АБДУЛЛАЕВА СЕВИНЧ

Студент ЗКИТУ Институт отраслевых Технологий
Кафедра Право г.Уральск

Научный руководитель **ОТЕУОВА АКЖАМАЛ КАДЫРЖАНОВНА** магистр
юридических наук

***Аннотация.** В статье авторами проводится уголовно-правовой анализ правонарушений против несовершеннолетних, связанных с насилием, а именно против половой свободы и половой неприкосновенности не только по Республике Казахстан, но и России, Грузии, Узбекистана, США. Анализ проводится на основе статистических данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, нормативно-правовых актов и практической деятельности с помощью общенаучных методов исследования, а также на основе диссертационных исследований казахстанских юристов, представивших как критический, так и конструктивный подход к уголовно-правовой политике в данной сфере. Авторы пришли к четкому и последовательному выводу, что законодательная база РК действительно укрепляется, однако без одновременного развития всех вспомогательных систем — следственной, судебной, социальной и образовательной — желаемый результат достигнут не будет. Необходимо формирование целостной государственной политики, направленной не только на наказание, но и на предупреждение, защиту, лечение и сопровождение пострадавших. Только при таком подходе можно говорить о реальной защите половой неприкосновенности несовершеннолетних в Казахстане.*

***Ключевые слова:** несовершеннолетние, сексуальные преступления, половая неприкосновенность, насилие, посягательства, ответственность, наказание, дети.*

Введение.

Проблема насильственных посягательств против половой неприкосновенности несовершеннолетних является одной из наиболее острых в уголовной юриспруденции Казахстана. Данная категория преступлений обладает высокой степенью латентности, что обуславливает необходимость совершенства никак норм материального, так и процессуального права. Государственная политика последних лет характеризуется тенденцией ужесточения уголовной ответственности, в частности после резонансных дел, вызвавших общественный отклик. Согласно официальной статистике Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в 2024 году было зарегистрировано 874 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это, на 0,2 % меньше по сравнению с 2023 годом, когда было зафиксировано 876 таких преступлений. Однако, несмотря на общее снижение, отмечается рост отдельных форм сексуального насилия, особенно с использованием интернет-технологий. В марте 2025 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних снизилось на 14 %, но подчеркнул, что это не повод для самоуспокоения. Он отметил, что такие преступления являются латентными и сложно профилактируемыми, так как совершаются в жилых помещениях и зачастую лицами из близкого окружения детей, а также в результате добровольного вступления в половые отношения. Зачастую подростки становятся жертвами сексуальных преступлений после знакомства в интернете, переписки через социальные сети и мессенджеры.

В Казахстане наблюдается устойчивая тенденция роста числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Согласно данным Генеральной прокуратуры РК, в 2024 году было зарегистрировано 874 таких преступления, что лишь незначительно меньше, чем в 2023 году (876 случаев). В период с 2020 по 2022 годы количество подобных преступлений также оставалось высоким: 833 случая в 2020 году, 920 — в 2021 году и 719 — в 2022 году

Материалы и методы. На основе статистических данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также нормативно-правовых актов и практической деятельности с помощью общенаучных методов исследования рассмотрим эволюцию уголовного законодательства РК в сфере охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних. Обсуждение и результаты. Так, за последние несколько лет в Республике Казахстан в сфере охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних произошли следующие основные изменения: Ужесточение наказаний: с течением времени санкции за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних значительно ужесточились. Особенно это касается преступлений в отношении лиц до 14 лет, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы. Дифференциация составов преступлений: современные кодексы более подробно классифицируют преступления, учитывая возраст потерпевшего, форму со-вершения преступления и другие обстоятельства.

Введение новых мер: в 2020 году был введен механизм химической кастрации для лиц, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних. Признание латентности преступлений: Многие преступления совершаются в закрытых условиях, что затрудняет их выявление и расследование. В 2024 году прокуроры выявили 40 скрытых преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. С 2019 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан (№ 226-V ЗРК от 3 июля 2014 года) неоднократно вносились изменения, направленные на ужесточение ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних: Закон РК от 27 декабря 2019 года № 293-VI — ужесточение санкций за сексуальные преступления. Закон РК от 11 января 2020 года № 276-VI — закреплён механизм химической кастрации. Изменения 2021 года — изнасилование несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет карается исключительно пожизненным лишением свободы. Апрель 2024 года — вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за буллинг, похищение и незаконное лишение свободы детей, а также вводящий обязательное информирование органов внутренних дел в случае угрозы ребёнку.

В Казахстане, Узбекистане, Грузии и России коэффициенты преступлений против несовершеннолетних примерно одинаковы, варьируются от 4,0 до 4,5 на 100 тыс. населения. Это означает, что по этим странам данные о половых преступлениях против несовершеннолетних приблизительно на одном уровне. Казахстан и Узбекистан имеют аналогичные показатели, что может свидетельствовать о сходных подходах к регистрации и судебной практике. США имеет значительно более высокий коэффициент — 12,7 на 100 тыс. Это может быть связано с высокой степенью регистрации преступлений (включая онлайн-преступления) и более широким освещением таких случаев в СМИ. Также в США может быть более высокий уровень раскрываемости преступлений, что может приводить к большему числу зарегистрированных случаев. Многие юристы утверждают, что совершение непристойных действий посредством Сети характеризуется низким уровнем общественной опасности, поскольку данное преступление совершается без применения насилия, данная проблема по-прежнему актуальна в связи с тем, что в любом случае, это сексуальное преступление и крайне негативно влияет на еще несформировавшуюся психику ребенка.

Многочисленными исследованиями установлено, что сексуальное насилие над детьми способствует развитию у них психических расстройств и заболеваний, на-рушений в развитии личности, невозможности выстраивать здоровые отношения в семье в будущем¹.

Производство и продажа порнографических фотографий с участием маленьких детей является прибыльным делом в сети. Детей обманом заставляют принимать участие в съемках порнографических видео и фото. Затем эти видео и фотографии продаются на черном рынке взрослым. Часто такие люди имеют тяжелые психические заболевания и представляют опасность для общества.

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности представляют собой специфическую группу преступлений. Они характеризуются особенностями, получающими отражение в своем научном определении. Вопросы правовой охраны несовершеннолетних от сексуального насилия нашли отражение в ряде диссертационных исследований казахстанских юристов, представивших как критический, так и конструктивный подход к уголовно-правовой политике в данной сфере. Советские ученые, занимавшиеся исследованием рассматриваемых преступлений, давали им следующие определения. Ю. К. Суценко половыми преступлениями признает «общественно опасные действия объективно сексуального характера, совершаемые субъектом с целью удовлетворения половой потребности своей или другого лица, нарушающие существующий уклад половых отношений общества» 2. А. Н. Игнатов определяет данные преступления как «общественно опасные деяния, признания, грубо нарушающие установленный в обществе уклад половых отношений и основные принципы половой нравственности, направленные на удовлетворение сексуальных потребностей виновного или других лиц»³.

Сравнительно-правовой анализ и международные стандарты. Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребёнка и Ланцаротскую конвенцию (2022 г.), в которых закреплены универсальные стандарты защиты детей от сексуального насилия. В международной практике применяются следующие принципы:

1. Презумпция доверия к ребёнку как потерпевшему (Child-friendly justice). Возраст согласия, при котором разница в возрасте между партнёрами не превышает допустимого порога (в ЕС — обычно 2–3 года).

2. Институциональная профилактика, включая обязательное обучение педагогов и соцработников выявлению признаков насилия. А. С. Бакытбеков в своей статье под названием «Закон о профилактике правонарушений в Республике Казахстан как основа предупреждения преступности: проблемы теории и практики» отмечает, что ужесточение законодательства без комплексной социальной поддержки не приводит к устойчивому снижению преступности. Автор так же подчёркивает необходимость внедрения сервисной модели полиции и обновления законодательства с учётом современных вызовов, таких как киберпреступность и преступления против несовершеннолетних б.

Судебная практика и проблемы квалификации преступлений. Важной составляющей уголовно-правового анализа является практика применения законодательства судами Республики Казахстан. Особенно остро стоит вопрос квалификации преступлений, связанных с сексуальными посягательствами против несовершеннолетних, а также существующие пробелы в законодательстве. Проблемы переквалификации и отказа в возбуждении дела. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов является проблема переквалификации деяний, совершённых в отношении несовершеннолетних. Согласно судебной практике, часто возникает ситуация, когда действия, которые по своей сути являются насильственными посягательствами на половую неприкосновенность, квалифицируются как менее тяжкие преступления, например, как «неоднократные развратные действия» или «ненасильственные половые действия». Постановление Верховного Суда РК (2022 г.) отмечает, что в ряде случаев следственные органы не обеспечивают должной квалификации преступлений и часто упускают момент квалификации совершённых деяний как серьёзное насилие. В соответствии с постановлением Верховного Суда, следует уделять особое внимание квалификации преступлений, когда обвиняемый совершает действия с использованием личных отношений с потерпевшими, например, в случае насилия в семье или с участием близких родственников. Кроме того, важную роль играет проблема отказа в возбуждении уголовного дела, что связано

с недостаточной осведомлённостью родителей, педагогов и самих несовершеннолетних о механизмах правозащитной защиты. Латентность преступлений в данной сфере остаётся высокой, и в некоторых случаях преступления не фиксируются или остаются без должного правового контроля. Необходимость создания специальных судов для несовершеннолетних. Всё более актуальной становится идея создания специальных судов, в том числе семейных и подростковых судов, которые рассматривали бы дела по сексуальному насилию с учётом возраста и психоэмоционального состояния несовершеннолетнего потерпевшего.

Таким образом, система уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних в Республике Казахстан в последние годы претерпела значительные изменения, что свидетельствует о политической воле государства защищать детей от насилия. Однако ряд проблем остаётся нерешёнными, в том числе вопросы квалификации преступлений, недостаточная юридическая осведомлённость родителей и образовательных учреждений о правовых возможностях защиты детей. Да, ужесточение ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы и химической кастрации, как это было зафиксировано в изменениях законодательства 2019-2021 годов, отражает твердую позицию государства. Однако считаем, что суровость наказания — это только один из инструментов правовой политики, и при чрезмерном акценте на карательную сторону она может стать самоцелью. Такой подход должен быть лишь частью более широкой системы, включающей профилактику, диагностику и социально-психологическую поддержку.

На наш взгляд, Казахстан на сегодняшний день недостаточно инвестирует в именно профилактическую и восстановительную составляющие. Несмотря на отдельные инициативы, такие как учебные программы по социальной работе (например, в Нархозе) или проведение кампаний МВД («Подросток» и пр.), всё это выглядит скорее, как фрагментарные шаги, чем как системная политика. Преступления сексуального характера против несовершеннолетних, как правило, имеют высокий уровень латентности. В этом контексте считаю, ключевую роль играет доверие пострадавших к системе — к правоохранительным органам, к школе, к институту семьи. А это, в свою очередь, невозможно без специализированной психологической помощи, защищённого механизма подачи жалоб, и системы оповещения в школах, детсадах и поликлиниках. Без реального совершенствования следственной и судебной практики никакие законодательные нововведения не будут работать эффективно. Примером служат ситуации, когда дела о насилии над детьми закрываются из-за отсутствия «достаточных доказательств», несмотря на показания самих несовершеннолетних и тревожные сигналы со стороны учителей или социальных работников. Здесь важно не просто ужесточать санкции, а обучать следователей, судей, прокуроров работе с детьми — особенно в стрессовых условиях. Одна из проблем — это отсутствие достаточной процессуальной чувствительности к уязвимому положению ребёнка. Мы полностью разделяем эту точку зрения.

Заключение и выводы.

Проанализировав научные труды казахстанских и зарубежных авторов — П. Воропаевой, А. Н. Игнатова, А. С. Бакытбекова, а также опираясь на статистику и данные с официальных источников (kaztag.kz, inform.kz, zakon.kz), мы пришли к чёткому и последовательному выводу, что законодательная база РК действительно укрепляется, однако без одновременного развития всех вспомогательных систем — следственной, судебной, социальной и образовательной — желаемый результат достигнут не будет. Необходимо формирование целостной государственной политики, направленной не только на наказание, но и на предупреждение, защиту, лечение и сопровождение пострадавших. Только при таком подходе можно говорить о реальной защите половой неприкосновенности несовершеннолетних в Казахстане.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воропаева П. Совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Республике Казахстан с использованием ИТ-технологий — это современный вызов обществу: Курс юридических исследований КИМЭП LLM, Университет КИМЭП //
2. <https://kazlawreview.kz/sovershenie-ugolovnyh-pravonarushenij-protiv-polovoj-neprikosnovennosti-nesovershennoletnih-v-respublike-kazahstan-s-ispolzovaniem-it-tehnologij-eto-sovremennyj-vyzov-obshhestvu/>
3. Сущенко Ю. К. Ответственность за половые преступления против несовершеннолетних по советскому уголовному праву. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.— Саратов: СЮИ, 1967. — 18 с.
4. Игнатов А. Н. Квалификация половых преступлений. — М.: Юрид. лит., 1974. — 255 с.
5. Даниэльбек Б. В. Половые извращения и уголовная ответственность. — Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1972. — 127 с. 40
6. Медведев А. С. Виктимизация несовершеннолетних в процессе кибергруминга: гендерная и психо-сексуальная специфика // Психология и право. — 2023.— Т. 13. № 4. — С. 83–94. doi:10.17759/psylaw.2023130407
7. Бакытбеков А. С. Закон о профилактике правонарушений в Республике Казахстан как основа предупреждения преступности: проблемы теории и практики // Вестник Торайгыровского университета. Серия юридическая. — 2023. — № 1.— С. 6-12.